

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

№2

ISSN: 2992-8982

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

2025

IQTISODIYOT&TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Elektron nashr. 1085 sahifa.

E'lon qilishga 2025-yil 7-fevralda ruxsat etildi.

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoira Azimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Utayev Uktam Choriyevich, O'z.Respub. Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

- Salimov Okil Umrzokovich**, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodjavevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of Department, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Ochilov Farkhod, Head of DCEC, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Viktorovna, Candidate of Economic Sciences (Moscow)
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhmatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilkhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Khusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Rakhimovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridakhon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

“Yashil universitet” tamoyillari: mazmun-mohiyati va ahamiyati	20
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna	
“Yashil universitet” tamoyili asosida barqaror rivojlanish rejasi va institutsional chora-tadbirlar amaliyoti	26
Sindarov Sherzod Egamberdiyevich	
O‘zbekistonda davlat mulkini xususiylashtirishning yangi bosqichiga o‘tmoqda	31
Shadmanov Erkin Sherkulovich	
The Impact of Technological Advancements on SME Growth: Trends and Case Studies in Uzbekistan	35
Tojiyev Abror, Raxmonaliyev Abbas	
Оценки эффективности деятельности малого бизнеса	45
Ортиков Улугбек Акробек угли	
Yashil iqtisodiyotda cheklangan resurslarning cheksiz imkoniyatlari	51
Saidov Muhammadali Hakimovich, Esanbekov Diyorbek Mirzabek o‘g‘li	
O‘zbekiston iqtisodiyotining barqaror rivojlanishida tijroat banklarining o‘rni	57
Xakimova Feruza Nazarovna	
Biznesning ijtimoiy ma‘suliyati konsepsiyasining rivojlanish bosqichlari	62
M.O. Kasimova	
Korporativ boshqaruvda risklarni boshqarish va risk darajasini pasaytirish yo‘llari	68
Mallayev Salohiddin Saidkamolovich	
Взаимосвязь стратегии управления персоналом и бизнес стратегии организации	74
Давлетов Ислom Халикович, Бикмаев Тимур Рафаелевич	
Iqtisodiyotning barqaror va izchil rivojlanishida ishlab chiqarishni mahalliyashtirishning o‘rni	78
Sobitova Ra‘no Solidjonovna	
Statistik kuzatuvlarni samarali tashkil qilishda raqamli texnologiyalardan keng foydalanishdagi mavjud muammolar	82
Istoraxon Abdusalomova Ilhom qizi	
Xizmat ko‘rsatish korxonalarida risklarni diversifikatsiya tahlili	87
Hazratqulov Shahboz Boboqul o‘g‘li	
Korxonalarda raqamli marketing: nazariy asoslar va amaliy imkoniyatlar	94
Amonov Mirzohid Tuymuratovich	
Enhancing post-quantum security through hybrid cryptographic systems integrating quantum key distribution	98
Shuxrat Toirov Abduganiyevich, Saidakhmedov Eldor Islomovich, Akbarov X.U	
Raqamli iqtisodiyotda elektron tijorat bozorining ijtimoiy-iqtisodiy ahamiyati bo‘yicha adabiyotlar tahlili	110
Sodiqov Abdulhafiz	
Mulkiy soliqlar ma‘muriyatchiligi va ulardan soliq xavfsizligini ta‘minlashda foydalanish	118
Aliyarov Olim Abdug‘aparovich	
Mahalliy budjetlar daromadlarini shakllantirishda mahalliy soliqlar va yig‘imlarning o‘rni va ahamiyati	125
Bauyetdinov M.J., Eshbanbetov E.M.	
Yuk avtomobillari transport xizmatlarining samaradorligini aniqlash ko‘rsatkichlari	130
Mirzayev Qulmamat Jonuzoqovich, Ishonkulova Feruza Asatovna	
Arima modellari yordamida jismoniy shaxslarning xorijiy pul o‘tkazmalari ko‘satkichini prognozlashtirish (surxondaryo viloyatida)	135
Davranov Odil Jumanazarovich	
Kambag‘allikni baholash: AQSH misolida FPL	146
Durdona Davletova	
Ta‘lim xizmatlari sifatini oshirishning nazariy-ilmiy asoslari	151
Axmedova Barno Abdiyevna	

Tijorat banklarining depozit jalb qilishdagi o'ziga xos xususiyatlari	155
Farhod Rustamovich Bobobekov	
Трансформация потребительской этики и поведения в условиях перехода узбекистана к зеленой экономике.....	161
Хусайнов Равшан Рахимович, Кариева Латофат Саидакрамовна	
Qurilish materiallari sanoati korxonalarining samarali innovatsion rivojlanishini ta'minlash yo'nalishlari	168
Fayzullayev Jonibek Mambetsaliy o'g'li	
Comparative analysis between the fundamental and technical analysis of stocks	175
To'qmirzayev Kamol Mo'min ugli	
Тенденции устойчивого развития автотранспортных предприятий в формировании цифровой экономики.....	182
Юсупходжаева Г.Б	
Влияние маркетинга на качество продукции – стратегии успешных брендов и использование отзывов клиентов	187
Маматкулова Шоира Джалоловна	
Ma'suliyati cheklangan jamiyatlarning fond bozoriga kirish imkoniyatlari: statistika, tahlil va prognozlar	192
Butayev Javlonbek Inatillo o'g'li	
O'zbekistoning eksport salohiyatini mustahkamlash zamonaviy tendensiyalari	197
Bozorov Akmal Amonovich	
Mintaqa salohiyatini oshirishda innovatsiyalar va investitsiyalarni rag'batlantirishda klaster yondashuvining o'rni.....	203
Muxammadiyeva Yulduz Yusupovna	
Инновационная деятельность металлургических предприятий в изменяющейся среде	207
Каримов Маъруф Ихтиёрович	
Значение лизинговых услуг в финансировании основного капитала предприятий	212
Латипова Шахноза Махмудовна	
Iqtisodiyotning jadal rivojlanishini innovatsion faoliyat asosida shakllantirish yo'llari	217
Nosir Maxmudov	
Davlat xaridlarida moliyaviy nazoratni amalga oshirish muammolari	224
Abdug'aniyev Bekjon Habibulla o'g'li	
Qishloq xo'jaligi korxonalarida kapital qo'yilmalar hisobini takomillashtirish	229
Baxriyev Muxiddin Sheraliyevich	
Main directions of increasing the investment attractiveness of the economy of the Republic of Uzbekistan	240
Kengesov Diyorbek Umidovich, Nurniyazova Dilnoza Arzubay qizi, Xalmuratova Dilnaz Suleyman qizi, Bekjanova Gozzal Janabaevna	
Исследование оказания торгового обслуживания сельского населения.....	245
Мусаева Шоира Азимовна, Усманова Дильфуза Ильхомовна	
Развитие логистики спортивных мероприятий на основе международной практики	252
Исмагулова Гульмира Нуралиевна	
Tijorat banklari depozit xizmatlari amaliyotini takomillashtirish	257
Melikov Otabek Maxmadaminovich	
Tijorat ko'chmas mulki qiymatini baholash xususiyatlari va unga ta'sir etuvchi omillar	263
Xomitov K.Z.	
Improvement of accounting of authorized capital at joint-stock companies	269
Ortikov Ergashjon Yakubboevich, Xusinov Ibragim Ismailovich	
Raqamli valyutaning xalqaro savdodagi roli: imkoniyatlar va muammolar.....	274
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, To'qmirzayev Kamol Mo'min o'g'li	
Yashil iqtisodiyot: nazariy jihatlari va ahamiyati	279
Maksumova Dildora Alisherovna	
O'zbekistonda raqamli iqtisodiyotni rivojlanish asoslari.....	283
Maxmudova Feruzabonu Odiljon qizi, Lutfiy Farangiz Sharidin qizi	
Oziq-ovqat sanoatini rivojlantirishning nazariy asoslari	288
Tursunova Dilnavoz davron qizi	

Национальная оценка рисков отмывание преступных доходов	294
Хомидов Шухрат Гафуржонович	
Inflyatsion targetlash rejimiga asoslangan monetar siyosatning makroiqtisodiy ahamiyati	301
Duskobilov Umidjon Sharofiddinovich	
Tijorat banklarining kredit mablag'laridan samarali foydalanish yo'llari	308
Ulugbek Nizamov	
Soliq bazasini aniqlash metodologiyasining o'ziga xos xususiyatlari va tamoyillari	312
Xalikchayeva Sadokat Ilxomjonovna	
"Qishloq xo'jaligida innovatsion texnologiyalarni joriy etish va ularning iqtisodiy samaradorligi"	316
Shamshetova Gulraushan Sarsenovna	
Повышение популярности банковских услуг посредством цифровых инноваций: стратегии интеграции технологий с ориентацией на клиента	318
Рузиева Олима Шухратовна, Рузиев Шухрат Нармурадович	
Tovar-moddiy resurslar harakatini samarali ta'minlashda xorijiy tajribalar	322
Sherzod Xolmurodovich Pardayev	
Pul-kredit siyosatida "big data" texnologiyalari: o'zbekistonda to'lov ma'lumotlari, qidiruv so'rovlari va matn tahlilidan foydalanish istiqbollari	327
Mamatxo'jayev Otabek Farxodjon o'g'li	
O'zbekiston iqtisodiyotida tijorat banklarining moliyaviy barqarorligini mustahkamlash	332
Abdusamatov Mamaysup Qulmonovich, Jovliyev Ramazon Fazriddin o'g'li	
Tadbirkorlik subyektlarini soliqqa tortishda chet el tajribasi	343
A.I. Akbarov	
Mamlakatda kichik biznes subyektlari va eksport sohasida samarali rivojlanish yo'nalishlari	347
M.A.Ibrohimov	
Neighborhood system of activity economic the basics improvement	351
Alikulov Ravshan Shodiyor o'g'li	
Tijorat banklari evolyutsiyasi va kapitallashuv darajasini oshirishning iqtisodiy asoslari	356
Mamadjonov Shukurillo Ibrohimjon o'g'li	
O'zbekistonda tijorat banklarning anderrayting jarayonlarini takomillashtirishni innovatsion usullari	360
Bobojonov Xursand Qadamovich	
O'zbekiston respublikasida pensiya jamg'armasi faoliyatini takomillashtirish	374
Inoyatova Maqsuda Palvonnazirovna	
"Yashil iqtisodiyot" iqtisodiyotning barqaror rivojlanish asosi sifatida	379
Jiemuratov Temirbay Polatbaevich, Muratbaev Bayram Bazarbay uli	
Aholining daromadlarini soliqqa tortish asosida tengsizlikni kamaytirish yo'llari	384
Vosiqov Ulug'bek Alisherovich	
Soliq to'lovchilarga ko'rsatiladigan raqamli xizmatlarni ko'paytirish orqali soliq bazasini kengaytirish	389
Usmonov Ulug'bek Jaxongir o'g'li	
Совершенствование механизмов стимулирования инновационного развития промышленности: международный опыт и перспективы для узбекистана	394
Ўролова Севара Бехзод кизи	
Стратегия перехода к зеленой экономике Республики Узбекистан	399
Маматова Фатима Абдусаломовна	
Ensuring financial stability of companies international practice experience	405
Abdullayeva Madinabonu Khasanboyevna	
Yashil iqtisodiyotda investitsiya samaradorligini oshirish: barqaror o'sish strategiyasi va imkoniyatlari	409
F.U.Umarov	
Mamlakatimizda sug'urta xizmatlarining roli va ahamiyati	414
Ko'charov Murod Baxtiyorovich	
Проблемы и перспективы развития частного образования	419
Мухаммедов Мурод Мухаммедович, Мардонов Баҳодир Бахронович	
Mahalla tizimida sohaviy islohatlarni amalga oshirish zarurati	425
Karjavova Xurshida Abdumalikovna	

Iqtisodiyotni barqarorligini ta'minlashda jismoniy shaxslar daromadlarini soliqqa tortish tartibini takomillashtirishning asosiy yo'nalishlari	429
Bobomurotova Manzura Panji qizi	
Bank chakana xizmatlari amaliyotini rivojlantirishda xorij tajribasi.....	434
Saipnazarova Mohinur Utkir qizi	
Oziq-ovqat sanoati rivojlanishining xorij tajribalari va ulardan foydalanish imkoniyatlari.....	437
Ergashev R.X., Xo'jamov J. T.	
Mintaqada sog'liqni saqlash xizmatlar bozori mexanizmlarini takomillashtirish	442
Davron Kesimov	
Keytering xizmatlari turlari va uning inson omili bilan bog'likligi sifatida.....	446
Nasiba Ergasheva	
Meva-sabzavotchilik mahsulotlari kooperasiyasini rivojlantirish masalalari.....	451
Ergashev R.X.	
O'zbekistonda xizmatlar sektorini rivojlantirish va kambag'allikni qisqartirish: empirik tahlil (2000-2024)	456
S. Alikulov, M.Alikulova	
Avtotransport vositalaridan foydalanishning xorij tajribasi.....	476
Norqobilov Jaxongir	
Efficient use of resources in the production process using the example of cotton and textile clusters.....	485
Khalikov Talibjon Luptullaevich	
REPO bitimi va uning turlari hamda uning moliya bozorida barqarorlikni ta'minlashdagi ahamiyati.....	490
Ibrohimov Yorqinjon To'lqin o'g'li	
Digital development of dividend policy in corporate structures in the republic of uzbekistan	498
Shermukhamedov Akmal Komiljonovich	
Tijorat banklari passivlarini tahlil qilishning metodik obzori	503
Ziyodullayev Sodiqjon Mamadillaevich	
Tadbirkorlikda ishlab chiqarish resurslari va ulardan foydalanishning ilmiy-nazariy masalalari.....	513
A.O'tbosarov	
To'g'ri soliqlarni hisoblanishi va undirilish amaliyotini takomillashtirish yo'llari.....	519
Xo'jaqulov Ramshid Yunusovich	
Tijorat banklari tomonidan korporativ mijozlarga ko'rsatiladigan innovatsion bank xizmatlarini shakllantirish yo'llari	526
To'laev Safarmurod Boymuhammad o'g'li	
Макроэкономический анализ механизмов стимулирования роста уровня занятости и меры для уменьшения уровня бедности в Узбекистане.....	532
Амирджанова Ситора Суннат кизи	
Kapital bozorida emitentlarning investitsion jozibadorligini oshirishda dividend siyosati.....	548
Sardor Omonov	
Korporativ qimmatli qog'ozlar amaliyotini rivojlantirish yo'nalishlari	554
Shohyora Otaxonova	
Aylanma kapital rentabelligini baholashga kompleks yondashuv	559
Fayziyev Oybek Raximovich	
Kambag'allik muammosi tadqiq etilishining nazariy asoslari	567
Mirzaxalikov Bobir Baxtiyorovich	
Oliy ta'lim muassasalarida raqamli marketingni talabalar va oilalar qarorlarini hisobga olgan holda optimallashtirish.....	571
Xidoyatov Murod Batirovich	
Qishloq xo'jaligi sohasida kooperatsiyalar rolini mustahkamlash	578
Abdufarmonov Farrux Faxriddinovich	
O'zbekistonda oziq-ovqat sanoati korxonalarida ishlab chiqarish holati tahlili	584
Shukurov Rustam Ergash o'g'li	
Infratuzilma loyihalarini innovatsion moliyalashtirishni takomillashtirish.....	593
Yarbazarov Shavkat Butayevich	

Ko'chmas mulkni kadastr baholash xususiyatlari.....	600
To'lakov Ulug'bek Toshmamatovich	
Tijorat banklarining investitsion faoliyatini rivojlantirish	610
Dodiyev Fozil O'tkurovich	
Tadbirkorlik subyektlari mahsulotlarini bozor talabiga mosligini ta'minlash va raqobatni oshirish.....	614
Suyunov Jaloliddin O'ktam o'g'li	
Description of methods for assessing the competitiveness of an enterprise	620
Musayeva Shoirazimovna	
Sanoat korxonalarini bozor sharoitlariga moslashtirishga nazariy yondashuvlar	624
Begmullayev Otabek Irisaliyevich	
Iqtisodiy inqiroz sharoitida tadbirkorlik subyektlarida iqtisodiy inqirozga qarshi kurashish strategiyalari	630
Jo'rayev Ilhomjon Kamolidinovich	
O'zbekistondagi nodavlat oliy ta'lim tashkilotlarida moliyaviy rejalashtirish metodologiyasi.....	638
Xurramov Jonibek Rustamovich	
Methodology for placing types of green bonds.....	642
Rakhmedova Madinakhon Nusrat qizi	
Tarmoqlar sohasini rivojlantirish va raqobat	647
Fayziyeva Dilafuz Shuxratovna	
Evolution of the pensions in great britain.....	650
Umarova Zulaykho Tursunovna, Rakhmanova Zilola Alisherovna	
Favqulodda ekologik vaziyatlarni bartaraf etishga doir davlat siyosatining uslubiy va tashkiliy-institutsional muammolari.....	654
Azizov T.A.	
Oliy ta'limni moliyalashtirishning ilmiy-nazariy asoslari.....	658
Yo'ldoshev Jaxongir To'raboyevich	
Mehnat motivatsiyasi nazariyasini rivojlantirishda insoniy munosabatlar maktabining o'rni	662
Aslanov Aziz Mexmonovich	
Перспективы внедрения альтернативной системы отопления тепловыми насосами на социальных объектах узбекистана	668
Руденко Инна Юрьевна, Волков Алексей Владимирович	
Qurilish tashkilotlarida xarajatlar hisobini takomillashtirish.....	675
Abdusalomova Nodira Bakhodirovna, Qurbanov Amirulla Muradilloevich	
Turizm sanoatida ijtimoiy tarmoqlarning roli va ahamiyati.....	682
Kasimova Zilola G'ulomiddinovna	
Совершенствование эффективного управления основными активами предприятий в условиях инновационного развития	686
Мусаева Жамила Кароматовна	
Use of mobile and internet technologies state and development of culture.....	695
Boboqulov Sanjar Baxronkulovich, Uroqov Xumoyun Jamshid ugli, Ergashev Suxrobjon Mirzoxiddin ugli	
The influence of physical activity on social education and new sports trends.....	699
Axtamov Djumshed Baxromovich	
Iqtisodiyotni ekologik boshqarishning nazariy asoslari.....	705
Qodirov Abduvohid Abdumannof o'g'li	
The role of participatory budgeting practices in financing infrastructure.....	711
Mirzayev Xursanmurod Egamberdiyevich	
Основы теории факторного анализа прибыли предприятия	717
Алиева С.С.	
Yashil energetikaning mintaqaviy iqtisodiyotni rivojlantirishdagi o'rni	723
Raxmatullayev Umarbek Ulug'bekovich	
O'zbekistonda islomiy banklarni rivojlantirish istiqbollari.....	734
Nurmuxammedov Abdijabbar Yunusovich	
O'zbekistonda "yashil" iqtisodiyotni rivojlantirishda islomiy moliyaning ahamiyati	741
Axmedov Azamat Kamilovich, Maratova Aseliya Nurpeyis qizi	
Turistik xizmatlar bozorini rivojlantirishning nazariy-uslubiy qoidalari	746
Turayev Og'abek Kaxramonovich	

Aksiyadorlik jamiyatlarida kengashlar faoliyatini baholash uslubiyotini takomillashtirish.....	750
Ismailov Allayor Rashidovich	
Yashil iqtisodiyotda raqamli texnologiyalarni joriy etish borasida muvaffaqiyatli tadqiqotlar.....	760
Nurmetova Muyassar Jumanazarovna	
Составление многокритериальной базы оценки эффективности и результативности предпринимательской деятельности спортивной организации.....	766
Маткаримова Наргиз Тухтасиновна	
Tijorat banklarning resurs bazasini mustahkamlash bilan bog'liq muammolari va ularni bartaraf etish yo'llari.....	772
Sultanmuratova Dilrabo Shaylavbekovna	
Agroservis xizmatlari ko'rsatish qishloq xo'jaligida yaratilgan mahsulotlarning iste'mol qiymatini oshiruvchi omil sifatida.....	777
Iroda Turdibayevna Kudratova	
Shaxsda individual imkoniyatlar rivojlanishining yoshga doir xususiyatlari.....	783
Tulyaganova Gulnoza Olimjon qizi	
O'zbekistonda turizm sohasining rivojlanish bosqichlari.....	787
Xolmurzayev Sobir Nazarovich	
Ayollar tadbirkorligini rivojlantirish asnosida o'zbekistonda aholi bandligini oshirish.....	791
Ulashova Zarnigor Botirali qizi	
Ta'limda sun'iy intellekt texnologiyasini qo'llash.....	795
Radjabov Bunyod Abduxalilovich	
Tijorat banklarini soliqqa tortish tartibining guruhlanishi.....	799
Komolov Odiljon Sayfidinovich	
Davlat moliyasida davlat budjetini samarali boshqarish masalalari.....	803
Azizjon Muxiddinov, Anvar Muminov	
Xitoy iqtisodiyotining rivojlanishi.....	808
Aripov Oybek Abdullayevich	
Ta'lim menejeri tushunchasi hamda ularning funksional vazifalari.....	815
Abdullayev O'tkir Sadullayevich	
Rekreatsiya resurslarini o'rganish bilan bog'liq nazariy yondashuvlar.....	822
Murtazayeva Gulrux Isabek qizi	
Methods of educating spiritual and will-powered virtues in the process of athletics training.....	828
Abdilaxatov Zafar Abdigapirovich	
Роль образования в развитии человеческого капитала для креативной экономики.....	837
Хужаева Василина Сергеевна	
Xitoy iqtisodiyotining mo'jizasi.....	850
Ergashev Islomjon Ilxomjon o'g'li	
Oliy ta'lim xizmatlari bozori rivojlantirishning nazariy va kontseptual yondashuv masalalari.....	857
A.A.Abdisamatov	
Soliq nazoratining zamonaviy shakllarini takomillashtirishning ayrim masalalari.....	860
Suvonov Hasan Sherboyevich	
Davlat tashkilotlarida g'aznachilik va davlat xaridlari bilan bog'liq jarayonlarning ilmiy-nazariy, tashkiliy asoslari.....	865
Mamasoliyev Abrorbek Abdug'ani o'g'li	
Inoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirishning ayrim huquqiy jihatlari.....	869
Shamshiyev Abdulla Abdixalil o'g'li	
Sug'urta kompaniyalari raqobatbardoshligini oshirishning amaliy jihatlari.....	874
Umirov Abdisalom To'rayevich	
Davlat qimmatli qog'ozlar bozorini rivojlantirish istiqbollari.....	880
Qurbonov Javlonbek Jurabekovich, Sodikov Abdumutolib Rustamovich	
"AFRASIAB JEANS TEXTILE" MCHJ da tijorat riski darajasini pasaytirishning 2025-2028-yillargacha bo'lgan prognoz ssenariysi.....	886
Sharipova Gulmira Toxirovna	
O'zbekiston Respublikasi bojxona qo'mitasida bojxona menejmentini yuritilishining mavjud holati tahlili.....	892
Mirzaxmedova Dilafruz Farxatovna, Tuxbabaev Jamshid Sharafetdinovich	

Эконометрический анализ влияния туристического потока на развитие услуг общественного питания в гостиничном секторе узбекистана	898
Алиева Мусаффо Гайрат кизи	
Yangi o'zbekistonda bilvosita soliqlar bo'yicha soliq amaliyoti: xususiyatlari va hozirgi zamon muammolari.....	908
Yo'ldoshev Shohruh Boborahim o'g'li	
O'zbekiston Respublikasida elektr energiyasi ishlab chiqarish hajmini matematik modellashtirish va prognozlash	915
Fayziyev Rabim Alikulovich	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida tez tibbiy yordam xizmatini tahlil qilish va uni boshqarish.....	922
Gafurov Abduvoitjon Xuseynovich	
Mahalliy tizimli ahamiyatga molik banklarni aniqlash tartibi	927
Ashurov Jaloliddin Eshpulatovich	
The impact of tax policy on the development of small and medium enterprises in Uzbekistan.....	932
Urinov Iqbol Vasiqovich	
O'zbekistonda soliq ma'muriyatchiligining samaradorligini oshirish masalalari	938
Babayev Farrux Mansurovich	
Tadbirkorlik faoliyatini davlat tomonidan tartibga solish vositalari.....	944
Amonov Mehridin Oromiddinovich	
"Yashil" iqtisodiyot va xalqaro hamkorlik: global tashabbuslar va kelishuvlar	949
Baratov Diyorbek Fazliddin o'g'li, Nazarova Ra'no Rustamovna	
Iqtisodiy tahlilda qo'llaniladigan iqtisodiy – matematik usullarning mohiyati	953
Omanov Sanjar Qurbonazar o'g'li	
Soliq organlari va soliq to'lovchilar o'rtasidagi munosabatlarning yangi tizimi sharoitida soliq nazorati	959
Rahimova Shahlo Rajapboyevna	
Natijaga yo'naltirilgan budjetlashtirishda tibbiy sug'urta mexanizmlarini takomillashtirish metodologiyasi.....	964
Ishmanova Diana Nurmamadovna	
Mamlakat moliyaviy xavfsizligini ta'minlashda fiskal siyosatdan foydalanishning ilg'or tajribalari.....	969
Azamatov Po'lat To'lqunovich	
Qoraqalpog'iston respublikasining eksport salohiyati: mavjud holat va rivojlanish istiqbollari.....	974
Abdiramanov Ruslan Abdiramanovich	
Qoraqalpog'iston Respublikasida ishsizlik darajasi dinamikasini chegara avtoregressiyalaridan foydalangan holda chiziqli bo'lmagan modellashtirish konsepsiyasi	980
Rahimboyev Muxtorbek Ikrom o'g'li	
Tadbirkorlik salohiyatini oshirishda innovatsion yondashuvlardan foydalanish.....	985
Baxtiyor Xabibullayev Abdulvoxid o'g'li	
O'zbekistonda turistik korxonalarda tadbirkorlik faoliyatini tashkil etish va rivojlantirish istiqbollari.....	989
Mirzayev Abdullajon Topilovich	
Xalqaro standartlarni joriy etishning baholash mezoni va uning tadbirkorlik subektlariga ta'siri.....	993
Oqboyev Alisher Rasuljanovich	
Foydani shakllantirish va undan foydalanish	997
Shirinov Uchqun Abduxalilovich, Umidov Davlatbek Umid o'g'li	
Mamlakat tijorat banklari aktivlarining rentabellegini ta'minlash bilan bog'lik bulgan dolzarb muammolar	1002
Sheraliyev Abbas Xolmuminovich	
Sug'urta kompaniyalar moliyaviy barqarorligiga ta'sir etuvchi risklar va ularni baholash usullari.....	1006
Haqberdiyev Bekzod Uktamovich	
Davlat moliyaviy nazoratini boshqarishda nazorat usullaridan samarali foydalanish yo'llari	1012
Sabirbayev Nurlan Karimbay o'g'li	
Обеспечение инклюзивного роста экономики Узбекистана в условиях цифровой трансформации	1020
Жазира Буранова	

Davlatning monopoliyaga qarshi siyosatining sanoat bozorlari rivojlanishiga ta'siri.....	1024
Choriyeva Ferangiz Zohidovna	
Transchegaraviy elektron tijoratni boshqarishning zamonaviy mexanizmlarini yaratish.....	1030
Rustamova Gulmira Aliqulovna	
Ta'lim sohasini rivojlantirishning asoslari.....	1037
Poshokulova Mohigul Kaxramonovna	
Milliy iqtisodiyotda erkin raqobat muhitini shakllantirish: mavjud muammo va istiqbolli imkoniyatlar	1041
Karimova Iroda Abdusattarovna	
Mechanism of ensuring economic security of the enterprise: methodological aspect.....	1046
Sadriddinova Nigora Khusniddinovna	
Mintaqalarni barqaror rivojlantirishning iqtisodiy asoslari.....	1051
Yarmatov Sharofiddin Choriyevich	
Innovatsion masofaviy bank xizmatlarini rivojlantirish istiqbollari	1054
Tursunov Faridun Mustafoyevich	
Implementation of the ESG strategy in the hotel industry of Uzbekistan	1059
Khusenova Mekhrangiz Gayratovna	
Проектирование инновационной деятельности хозяйствующих субъектов в условиях зеленой экономики.....	1064
Рузиева Мафтуна Юсуфовна, Макимова Зарафшон Оллоёровна	
Effective use of marketing analytics in green advertising activities of grape growing enterprises.....	1070
Usmonova Diyora Mahmud kizi	
O'zbekistonda soliq siyosati va xorij soliq siyosatini o'rganib chiqish	1077
Karimova Gulbahor Normurodovna	
Tijorat banklarining investitsion kreditlardagi garov ta'minotini takomillashtirish mexanizmlari	1081
Zaynutdinov Bunyodjon Odiljon o'g'li	

O'ZBEKISTONDA SOLIQ MA'MURIYATCHILIGINING SAMARADORLIGINI OSHIRISH MASALALARI

Babayev Farrux Mansurovich

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti huzuridagi
“O‘zbekiston iqtisodiyotini rivojlantirishning
ilmiy asoslari va muammolari” ilmiy tadqiqot markazi
ORCID: 0009-0000-2500-337X

Annotatsiya: Maqolada soliq ma'muriyatchiligining samaradorligini baholash va o'lchash mezonlari muhokama qilingan. Soliq ma'muriyatchiligining samaradorligini baholashga qaratilgan turli nazariy yondashuvlar o'rganilib, O'zbekiston hukumati uchun samaradorlikni baholash va o'lchash bo'yicha mezonlar taklif qilingan hamda mavzu yakunida xulosa shakllantirilgan.

Kalit so'zlar: soliq, soliq ma'muriyatchiligi, daromad, byudjet, soliqdan qochish, samaradorlik.

Abstract: The article discusses the criteria for assessing and measuring the efficiency of tax administration. Various theoretical approaches aimed at assessing the efficiency of tax administration are studied, criteria for assessing and measuring efficiency for the government of Uzbekistan are proposed, and a conclusion is drawn at the end of the topic.

Key words: tax, tax administration, income, budget, tax evasion, efficiency.

Аннотация: В статье рассматриваются критерии оценки и измерения эффективности налогового администрирования. Изучены различные теоретические подходы, направленные на оценку эффективности налогового администрирования, предложены критерии оценки и измерения эффективности для правительства Узбекистана, в конце темы сделан вывод.

Ключевые слова: налог, налоговое администрирование, доходы, бюджет, уклонение от уплаты налогов, эффективность.

KIRISH

Soliq ma'muriyatchiligi, oddiy qilib aytganda, soliq organlarining tushumlarni samarali tarzda to'plash, huquqbuzarliklarni aniqlash, soliq kodeksi me'yorlariga amal qilishni nazorat qilish va soliq to'lovchilar bilan uzviy hamkorlikni ta'minlashdagi tashkilotchilik jarayonidir. Bu jarayonda axborot texnologiyalari, inson omili, huquqiy asoslar hamda organlar o'rtasida axborot almashuvi mexanizmi kabi omillar muhim rol o'ynaydi. Zamonaviy dunyoda raqamlashtirish tezlashib borayotgan bir sharoitda soliq ma'muriyatchiligini elektronlashtirish, onlayn nazorat mexanizmlari, Big Data tahlili va boshqa innovatsion yondashuvlardan foydalanish muhim ahamiyat kasb etmoqda. Buning maqsadi – soliq yig'ish jarayonini shaffof, tezkor va ishonchli modelga aylantirish, qolaversa, byudjet tushumlarini barqaror ta'minlashdir.

O'zbekistonda yakuniy maqsad sifatida soliq siyosatini liberallashtirish, soliq mexanizmlarini soddalashtirish va tadbirkorlar uchun qulay sharoit yaratish yo'nalishida bir qator islohotlar amalga oshirilmoqda. So'nggi yillarda qabul qilingan prezident farmonlari va qarorlari, shuningdek, soliq kodeksidagi muhim o'zgarishlar hududlar va butun mamlakat miqyosida samarali ta'sir ko'rsata boshladi. Ammo amaldagi islohotlarning bir qismi soliq ma'muriyatchiligida uchraydigan muammolar bilan bevosita bog'liq bo'lgani sababli, ularni tizimli ravishda bartaraf etish zarurligi ayon bo'lmoqda. Masalan, kadrlar malakasini oshirish, organlar o'rtasida axborot integratsiyasini kuchaytirish va soya iqtisodiyotini kamaytirish yo'nalishlarida hali ko'p ish qilish kerak.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Soliq ma'muriyatchiligi davlatning iqtisodiy rivojlanishini ta'minlash va ijtimoiy ehtiyojlarni qondirishda muhim omil hisoblanadi. Soliqlar davlat daromadlarining asosiy manbai bo'lib, iqtisodiy infratuzilma va inson

kapitaliga sarmoya kiritish orqali ijtimoiy barqarorlikka xizmat qiladi. U samarali boshqaruv orqali davlat fiskal siyosatining ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishga ta'sirini oshirish imkonini beradi.

Shu o'rinda V. Bostajyan va K. Movsisyan (2022) fikriga e'tibor qaratsak: «*Soliqlar iqtisodiyotni davlat tomonidan tartibga solishning asosiy omili bo'lib, hukumatlarga davlat xarajatlarini moliyalashtirish va qulay ishbilarmonlik muhitini yaratish imkonini beradi. Soliqlarsiz hukumatlar jamiyat talablarini qondira olmaydi, chunki soliqlar davlat daromadlarining asosiy manbai hisoblanadi. Ushbu daromad iqtisodiy o'sish va rivojlanish uchun zarur bo'lgan inson kapitali va infratuzilmaga investitsiyalar uchun juda muhimdir.*»

M. Zakaryan va Z. Zakaryan (2023) fikricha: «*Soliq tizimi va siyosati iqtisodiy rivojlanishda muhim ahamiyatga ega bo'lib, o'sish, barqarorlik va hayot sifatiga ta'sir qiladi. Iqtisodiy rivojlanishni rag'batlantirish, ishlab chiqarish samaradorligini oshirish va turmush darajasini yaxshilash uchun raqobatbardosh hamda neytral soliq tizimi zarur. Biroq, soliq tushumlarini undirish imkoniyatlarini to'liq ro'yobga chiqarish uchun soliq ma'muriyatchiligining samaradorligi juda muhimdir.*»

Hindistonda soliq ma'muriyati fiskal siyosat va iqtisodiy barqarorlikning ajralmas qismi hisoblanadi. Soliq va soliqdan tashqari to'lovlarning ma'muriy tizimi moliyaviy xavfsizlik va barqaror rivojlanishni ta'minlaydi. Hindiston tajribasi fiskal siyosatni shakllantirish va barqaror soliq hamda byudjet tizimini saqlab qolishda mustahkam soliq ma'muriyati tizimining muhimligini ta'kidlaydi (E. Shuvalova & M. Gordienko, 2024).

N. Kirakosyan va M. Manuxaryan (2023) ta'kidlaydi: «*Soliq ma'muriyatchiligining samaradorligi iqtisodiyotni rivojlantirishda muhim ahamiyatga ega, chunki u huquqbuzarliklarning oldini olish, infratuzilmani modernizatsiya qilish, soliq to'lovchilar va soliq organlari o'rtasidagi hamkorlikni mustahkamlashga xizmat qiladi. Bu hamkorlik soliq intizomini shakllantirish va jamiyatning normal faoliyat yuritishini ta'minlashda muhim ahamiyatga ega bo'lib, pirovardida iqtisodiy o'sish va yalpi ichki mahsulotning oshishiga xizmat qiladi.*»

Soliqqa tortish hukumatlar uchun davlat xizmatlari va infratuzilmani rivojlantirish uchun zarur bo'lgan daromadlarni olishning muhim vositasidir. To'g'ri soliq tuzilmasi zamonaviy jamiyatlar uchun katta ahamiyatga ega, chunki u sog'liqni saqlash, ta'lim va xavfsizlik kabi muhim xizmatlarni qo'llab-quvvatlaydi hamda iqtisodiy rivojlanish uchun zarur bo'lgan infratuzilma loyihalarini moliyalashtiradi (Mukhopadhyay, 2023).

Soliqlarni tartibga solish iqtisodiy rivojlanish va ijtimoiy barqarorlikni ta'minlash, fiskal va rag'batlantirish funksiyalarini muvozanatlashning asosiy omili hisoblanadi. Soliq ma'muriyatchiligi sifatini oshirish va soliq tavakkalchiligini boshqarishning davlat modellari fiskal organlar uchun ustuvor vazifalardir. Samarali soliq tartibga solish soliqqa tortishning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishga ta'sir moslashuvchanligini oshirishi mumkin (V. Koroviy, 2020).

Iqtisodiy istiqbol rivojlanayotgan mamlakatlarda soliq ma'muriyati tarmoqlar bo'yicha fiskal taqchillik va soliq yuklariga sezilarli ta'sir ko'rsatadi. Ma'muriy cheklovlar soliq tushumlari tuzilmasini zaiflashtirishi mumkin, bu barqarorlashtirish, samaradorlik va tenglik maqsadlariga ta'sir qiladi. Shunday qilib, samarali soliq ma'muriyatchiligi iqtisodiy maqsadlarga erishish uchun muhim ahamiyatga ega (C. Mansfield, 1987).

Soliq ma'muriyatchiligini takomillashtirish iqtisodiyotni rivojlantirish uchun hal qiluvchi ahamiyatga ega. Asosiy elementlarga soliq tizimiga ishonch, shaffof tartib-qoidalar, samarali daromad xizmatlari va soliq to'lovchilar madaniyatini oshirish kiradi. Bu elementlar iqtisodiy o'sish uchun muhim bo'lgan mustahkam soliq tizimiga hissa qo'shadi (R. Begiashvili, 2020).

Soliq ma'muriyatchiligi samarali soliq siyosatining muhim tarkibiy qismi bo'lib, soliq organlari tomonidan soliq undirilishini ta'minlash bo'yicha boshqaruv tartib-qoidalari va harakatlarini o'z ichiga oladi. Samarali soliq ma'muriyati iqtisodiy o'sish va rivojlanish uchun zarur bo'lgan soliqlar va yig'implarni safarbar qilishni qo'llab-quvvatlaydi (Magopets, O., & Gai, O., 2023).

Yuqoridagilardan kelib chiqib, samarali soliq ma'muriyatchiligi davlatning moliyaviy barqarorligini ta'minlash, infratuzilma rivojlanishini qo'llab-quvvatlash va iqtisodiy o'sishga hissa qo'shishda hal qiluvchi ahamiyatga ega. Uning samaradorligi davlat va jamiyat o'rtasidagi ishonchni mustahkamlaydi, soliq intizomini ta'minlaydi va ijtimoiy-iqtisodiy maqsadlarga erishishda strategik rol o'ynaydi.

Yana bir bor ta'kidlash joizki, soliq ma'muriyatchiligi iqtisodiyotda muhim o'rin tutadi. Bu jarayon orqali jamiyat ravnaqi va mamlakat byudjeti manbalari shakllanadi. Shu bois samarali soliq ma'muriyatchiligi iqtisodiy rivojlanishda hal qiluvchi ahamiyat kasb etadi.

Rivojlangan mamlakatlarda soliq ma'muriyatchiligida elektron texnologiyalardan keng foydalanish, byurokratik jarayonlarni optimallashtirish va soliq to'lovchilar bilan ochiq-oydin munosabatlarni shakllantirish ustuvor ahamiyatga ega (Anderson, J., 2018). Masalan, AQShda Ichki daromadlar xizmati (IRS) elektron deklaratsiya topshirish (*e-file*) jarayonini to'liq joriy qilgan bo'lib, unda har yili millionlab soliq deklaratsiyalari raqamli ko'rinishda qabul qilinadi. Bu orqali vaqtni tejash, avtomatik aniqlash (*fraud detection*) mexanizmlarini ishga solish va suiiste'molchilik holatlarini oldindan aniqlash imkoniyati yaratiladi (OECD, 2021).

Yaponiya va Germaniya kabi davlatlarda esa korxonalar uchun elektron hisob-fakturalar joriy etilishi hisob-kitob jarayonlarining shaffofligini ta'minlaydi. Shu bilan birga, davlat soliq organlari soliq to'lovchilar bilan maxsus elektron platformalar orqali uzluksiz aloqa o'rnatishi mumkin (Schiller, J., 2020). Shvetsiyada esa

ko'ngilli komplaens darajasi yuqori bo'lib, aholi soliq to'lashni "ijtimoiy shartnoma" sifatida qabul qiladi. Davlat byudjeti katta qismini soliq tushumlari tashkil etadi va aholi ushbu tushumlarning sarflanishi bo'yicha ochiq ma'lumotlarni olish imkoniyatiga ega (*OECD, 2021*).

Janubiy Koreya misolida deyarli barcha ma'muriy jarayonlar – shu jumladan, soliq masalalari ham – markazlashgan elektron hukumat tizimi (*e-government*) orqali amalga oshiriladi. Bu tizim korxonalar o'rtasidagi hisob-fakturalar, soliq deklaratsiyalari va davlat idoralari bilan axborot almashuvini maksimal darajada raqamli shaklga o'tkazgan. Natijada tekshiruvlar va boshqa nazorat jarayonlarida vaqtni tejash, inson omilini kamaytirish va korrupsiya xavfini pasaytirish imkoni yaratilgan (*Anderson, J., 2018*).

Rivojlanayotgan mamlakatlarda soliq ma'muriyatchiligi ko'pincha byurokratiya, shuningdek, korrupsiya va norasmiy iqtisodiyot ko'lamining kattaligi sababli ancha murakkab sharoitda amalga oshiriladi. Biroq, so'nggi yillarda elektron texnologiyalarni joriy etish, huquqiy bazani soddalashtirish va soliq turlarini optimallashtirish orqali yaxshi natijalarga erishgan davlatlar ham mavjud. Masalan, Gruziya misolida islohotlar jarayonida bir nechta soliq turlari birlashtirildi, davlat idoralari o'rtasida elektron ma'lumotlar bazasi shakllantirildi va "bir darcha" tamoyili joriy etildi. Natijada byudjet tushumlari oshdi, yashirin iqtisodiyot qisqardi va biznes muhitiga bo'lgan ishonch ortdi.

Osiyo mamlakatlari ichida Janubi-Sharqiy Osiyo davlatlari elektron kassa apparatlari, onlayn hisobot tizimi va elektron deklaratsiya imkoniyatlarini kengaytirish orqali infratuzilma muammolarini kamaytirishga harakat qilmoqda (*OECD, 2021*). Natijada naqd pul aylanmasi pasayib, moliyaviy hisob-kitoblar asosan bank tizimi yoki elektron to'lovlar orqali amalga oshirilmoqda. Bu esa norasmiy faoliyatni yashirish imkoniyatini kamaytiradi (*Anderson, J., 2018*).

Xalqaro amaliyot shuni ko'rsatmoqdaki, soliq ma'muriyatchiligini raqamlashtirish ustuvor yo'nalishlardan biri bo'lishi kerak. Elektron deklaratsiya, onlayn hisob-fakturalar va elektron auditorlik jarayonlarini joriy etish – soliq tizimini modernizatsiya qilishni jadallashtirib, soliq organlari va to'lovchilar o'rtasida shaffoflikni ta'minlaydi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Ushbu maqolani tayyorlashda ilmiy abstraksiya usuli qo'llanilgan, shuningdek, xorijlik olimlarning ilmiy izlanishlari asosida analiz, sintez, deduksiya va induksiya usullaridan foydalanib tadqiqot olib borilgan.

TAHLIL VA NATIJALAR

O'zbekistonda so'nggi yillarda soliq siyosatini tubdan takomillashtirish maqsadida bir qator muhim islohotlar amalga oshirilmoqda. Xususan, 2019-yildan boshlab soliqlarga oid huquqiy-me'yoriy hujjatlarni isloh qilish, elektron hisob-fakturalar va onlayn kassa apparatlarini joriy etish soliq tushumlarini oshirish hamda yashirin iqtisodiyotni qisqartirish yo'nalishida sezilarli o'g'a siljish imkonini berdi. Davlat soliq qo'mitasi tomonidan ishlab chiqilgan interaktiv xizmatlar (*soliq.uz*) biznes subyektlariga elektron shaklda hisobot topshirish, oshkoralikka erishish va ortiqcha sarf-xarajatlarni qisqartirish imkonini yaratdi.

Shu bilan birga, Soliq kodeksiga keng qamrovli yangilanishlar kiritilib, ko'plab noaniq normalar aniqlashtirildi, idoraviy buyruqlar ixchamlashtirildi. Tadbirkorlar bilan ochiq ishlash, xususan, malaka oshirish kurslari va maslahat markazlarini tashkil etish orqali yangi tashabbuslar yo'lga qo'yildi. Ushbu yangilanishlarning maqsadi – iqtisodiy rivojlanish uchun qulay muhit yaratish hamda davlat organlari va biznes o'rtasidagi ishonch asoslarini mustahkamlashdir.

Biroq qator yutuqlarga qaramay, soliq ma'muriyatchiligida hali ham yechimini kutayotgan dolzarb muammolar mavjud:

Davlat idoralari o'rtasida axborot almashinuvi to'liq integratsiyalashmagan. Bu esa ba'zan bir xil ma'lumotlarni qayta-qayta talab qilish holatlariga sabab bo'ladi.

Soliq kodeksi va unga kiritilayotgan o'zgartirishlar ba'zan noaniq yoki ziddiyatli bo'lib qolmoqda. Bundan tashqari, idoraviy buyruqlar va Vazirlar Mahkamasi qarorlari o'rtasida takrorlanish yoki o'zaro zid jihatlar mavjud.

Mahalliy soliq organlari xodimlarining axborot texnologiyalari, elektron auditorlik va xalqaro hisob-kitob standartlari bo'yicha bilimi yetarli emas. Bu esa yangi texnologiyalarni joriy etishda qiyinchiliklar tug'diradi.

Inson omili yuqori darajada saqlanib qolmoqda. Ba'zi hollarda sohada norasmiy munosabatlar va korrupsiya elementlari uchrashi mumkin. Elektron tizimlar joriy etilgan taqdirda ham, ichki nazorat mexanizmlari yetarlicha ta'minlanmasa, ushbu salbiy oqibatlar davom etishi ehtimoli yuqori.

Soliq to'lovchilar bilan uzviy hamkorlik yetarli darajada shakllanmagan. Bu esa soliq to'lovchilarning tekshiruv vaqtlari, ularning ahamiyati va muammolarni tezkor hal etish mexanizmlari bo'yicha aniq ma'lumotga ega bo'lishida turli tafovutlarni keltirib chiqaradi. Natijada, bu holat biznesda ortiqcha byurokratik to'siqlar va sarsongarchiliklarga olib kelishi mumkin.

O'zbekistonda amalga oshirilayotgan soliq islohotlari muayyan yutuqlarga erishgan bo'lsa-da, hali ham davlat idoralari o'rtasida yagona ma'lumotlar bazasi mavjud emas, kadrlar salohiyati yetarli emas, huquqiy asoslar esa to'liq uyg'unlashtirilmagan (1-jadval).

1-jadval. Soliq ma'muriyatchiligidagi muammolar va ularning yechimiga doir ilmiy takliflar¹.

Yagona axborot integratsiya tizimini shakllantirish	Davlat soliq qo'mitasi, Bojxona qo'mitasi, Iqtisodiyot va moliya vazirligi, kommunal tashkilot va boshqa tegishli tashkilotlar o'rtasida umumiy elektron axborot maydonini yo'lga qo'yish. Shu orqali soliq to'lovchilar haqida bir necha marta ma'lumot talabi g'ayritabiiy holatga aylanadi, chunki bir marotabada tekshirilgan ma'lumot avtomatik ravishda barcha idoralar uchun mavjud bo'ladi.
Elektron auditorlik (e-audit) tizimini joriy qilish	Barcha soliq tekshiruvlarini elektron ko'rinishda, ya'ni buxgalteriya hujjatlarini elektron holda tahlil etish, Big Data metodlarini qo'llash, xatarlarni avtomatik tarzda aniqlash usullari bilan tashkil etish. Bu tizim nafaqat maqbullikni oshiradi, balki inson omilidan xoli mexanizmi shakllantiradi.
Kadrlar malakasini oshirish.	Soliq organi xodimlarini axborot texnologiyalaridan yaxshi xabardor bo'lishlari, xalqaro hisob-kitob standartlarini teran tushinishlari lozim. Maxsus kurslar, malaka oshirish dasturlari orqali ularni raqamli salohiyatini oshirish maqsadga muvofiq.
Huquqiy bazani aniqlash	Soliq kodeksidagi turli ziddiyatli yoki noaniq normalarni bir maromda birlashtirish, qonunchilikni soddalashtirib, davlat organlarining idoraviy buyruqlarini tizimlashtirish, barcha o'zgarishlar jamoatchilik muhokamasidan o'tishi kerak.
Soliq to'lovchilar interaktiv kommunikatsiya	Soliq to'lovchilar shikoyat yoki murojaat qilmoqchi bo'lganida, turli idoralarga hattoki bevosita borishi shart bo'lmay, elektron shaklda murojaat qilishi mumkin bo'lgan portallar tashkil etish talab etiladi. Bu bilan tezkorlik oshadi, biznes uchun qulaylik kuchayadi.

Ushbu tadqiqot doirasida ilgari surilgan ilmiy yangiliklar va takliflar soliq ma'muriyatchiligini yanada rivojlantirishda muhim ahamiyat kasb etishi mumkin. Sababi, "Yagona axborot integratsiya tizimi" davlat idoralari ma'lumotlar bazasini o'zaro birlashtirish, biryozlama axborot kiritib, barcha jabhalar uchun shu ma'lumot amal qilishini ta'minlash imkonini beradi. Blokcheyn yoki boshqa raqamli texnologiyalar asosida jarayonni kuchaytirish mumkin. Ortiqcha qog'ozbozlik va byurokratik turfa so'rovnomalar talablari kamayadi, vaqt tejiladi.

Elektron auditorlik (e-audit) mexanizmi esa xavfli operatsiyalarni Big Data tahlili asosida aniqlash, shu orqali tekshiruvni aniq manzillashtirish imkonini beradi. Raqamli dalillar bilan ishlash tizimi korrupsiyani pasaytirish hamda tezkor qaror qabul qilish imkoniyatini ta'minlaydi.

Ilmiy yangiliklardan ko'zlangan maqsad – soliq ma'muriyatchiligining asosiy vazifasi bo'lgan byudjet tushumlarini ta'minlash bilan birgalikda biznes uchun yengillik yaratish, iqtisodiyotni raqamlashtirish jarayonini chuqurlashtirish va rahbar kadrlarning intellektual salohiyatini yuksaltirishdir. Agar bu takliflar amaliyotda muvaffaqiyatli joriy etilsa, mamlakatimizda norasmiy va yashirin iqtisodiyot kamayadi, chet ellik investorlar uchun ham qulay muhit shakllanadi, jamiyatda davlat idoralari bo'lgan ishonch ortadi. Taklif etilgan ilmiy yangiliklar amaliyotda qo'llansa, soliq ma'muriyatchiligining samaradorligi ortadi, iqtisodiyotdagi yashirin iqtisodiyot sohasi qisqaradi, chet el sarmoyasini jalb etish uchun qulay sharoitlar yaratiladi.

Shu tariqa, samarali soliq ma'muriyatchiligi davlat siyosatini muvaffaqiyatli ro'yobga chiqarishda muhim o'rin tutishi barchaning e'tiborida bo'lishi kerak. Mazkur dissertatsiyada bildirilgan fikrlar va ilmiy xulosalar so'nggi yillarda bosqichma-bosqich isloh etilayotgan soliq tizimini yanada takomillashtirishda yaxshi nazariy-amaliy poydevor vazifasini bajarishi mumkin.

Soliq ma'muriyatchiligida erishilayotgan yutuqlar bilan birga, hali ham ko'plab talabga javob bermaydigan jihatlar mavjud. Qonunchilikdagi takrorlanuvchi yoki ziddiyatli normalar, kadrlarning malakasi, elektron tekshiruv mexanizmlari va biznes bilan munosabatlarda yetarli darajada ochiqlik ta'minlanmagan iqtisodiy taraqqiyot sur'atlarini sustlashtirishi mumkin. Shu bois, dastlab huquqiy islohotlarni yagona kodeks shaklida jamlash, kadrlar salohiyatini oshirish, tekshiruv jarayonlarini raqamlashtirish, "yagona darcha" tamoyili orqali idoralararo integratsiyani kuchaytirish, norasmiy iqtisodiyotni kamaytirish orqali soliq tizimini takomillashtirish yo'nalishlari taklif etiladi. Ana shu tavsiyalar ishga oshirilsa, iqtisodiy jarayonlarga yondashuvda yangi bosqich tamal toshini qo'yishi mumkin. Shu bilan bir qatorda, huquqiy barqarorlik va kadrlar kompetensiyasi yuqori bo'lsa, soliq ma'muriyatchiligi orqali byudjet tushumlarini barqaror ta'minlash imkoniyati oshadi. Ushbu tavsiyalarni 2-jadvalda tavsiyaviy tarzda amalga oshirish choralari bilan shakllantirganmiz (2-jadval).

¹ Муаллифнинг ўрганишлари асосида шакллантирилган.

2-jadval. O'zbekiston uchun tavsiya etilayotgan choralar².

Tavsiya	Amalga oshirish choralari
Huquqiy asoslarni yagona kodeksda tizimlashtirish	<i>Soliq kodeksi, Vazirlar Mahkamasi qarorlari, prezident farmonlari va idoraviy buyruqlar kabi turli huquqiy hujjatlar orasida murakkablik yoki ziddiyat kelib chiqmasligi uchun ularni yagona baza doirasida muvofiqlashtirib borish maqsadga muvofiq. Har qanday yangilanish yoki qo'shimcha normalar yagona tizimda aks ettirilib, huquqiy hujjatlar o'rtasida uyg'unlik ta'minlanishi kerak.</i>
Mutaxassislar salohiyatini oshirish	<i>Davlat soliq qo'mitasi va uning mintaqaviy bo'linmalarida iqtisodiyot, buxgalteriya hisobi, huquq me'yorlari hamda axborot texnologiyalarini chuqur o'zlashtirgan kadrlar shakllantirish juda muhim. Shu maqsadda oliy o'quv yurtlari bilan hamkorlikda maxsus kurslar, shuningdek, xalqaro sertifikatlar (ACCA, CFA, CPA) dan o'tish imkoniyatlarini taqdim etadigan o'quv dasturlarini joriy etish tavsiya etiladi.</i>
Raqamli tekshiruv mexanizmlarini joriy etish	<i>Xatarlarni aniqlaydigan ilg'or algoritmlardan foydalangan holda, tekshiruv jarayonlarini asosan elektron dalillar bazasi orqali amalga oshirish mumkin. Bu, bir tomondan, tekshiruvlar samarasini oshirsa, ikkinchi tomondan, korrupsiya holatlarini kamaytirishda muhim ahamiyat kasb etadi.</i>
Elektron aloqalarni mustahkamlash ("yagona darcha" tamoyili)	<i>Soliq to'lovchilar bilan munosabatlar tizimida "bir darcha" yondashuvini chuqurlashtirish lozim. Ya'ni mavjud idoraviy tizimlarni yagona platformada birlashtirish orqali turli so'rovlar va hujjat almashinuvi bir butun shaklda ko'rib chiqilishi kerak. Bu ortiqcha qog'ozbozlikni kamaytirib, jarayonlarni tezlashtiradi.</i>
Norasmiy iqtisodiyot ko'lamini cheklash	<i>Norasmiy iqtisodiyotni qisqartirish uchun faqat jazo choralari bilan cheklanmay, rag'batlantiruvchi mexanizmlar ham ishga solinishi lozim. Jumladan, patent asosida ishlaydigan yoki mikrofirma maqomidagi sub'ektlar uchun soddalashtirilgan hisobot yuritish uslublari, raqamli kassa apparatlari orqali tushumlarni monitoring qilish tizimlari joriy etilishi maqsadga muvofiq. Bu ilk bosqichda ro'yxatdan o'tmagan (norasmiy) bizneslarni legallashtirishni yengillashtiradi va umumiy soliq tushumlariga ijobiy ta'sir ko'rsatadi.</i>

XULOSA VA TAKLIFLAR

Yuqorida sanalgan tavsiyalardan kelib chiqib, soliq ma'muriyatchiligida tizimli yondashuvni ta'minlash orqali mamlakat iqtisodiyotini shaffoflashtirish, byudjet tushumlari barqarorligini mustahkamlash hamda biznes muhitida ishonch darajasini oshirish imkoniyati mavjud. Birinchi galda, huquqiy asoslarni yagona kodeksga birlashtirish byurokratik ziddiyatlarni bartaraf etishda muhim ahamiyat kasb etadi. Shu bilan birga, chuqur bilim va zamonaviy ko'nikmalarga ega mutaxassislarni tayyorlash orqali raqamli texnologiyalardan to'liq foydalanish imkoni yaratiladi.

Elektron tekshiruvlar tizimi korrupsiya xavfini kamaytirib, tezkor qaror qabul qilishni osonlashtirsa, "yagona darcha" tamoyili orqali biznes bilan munosabatlarni soddalashtirish mumkin. Norasmiy iqtisodiyotni qisqartirish choralari esa byudjet tushumlarini ko'paytirish bilan bir qatorda, legallashtirish subyektlari sonini oshiradi.

Shu tarzda, tavsiya etilgan choralar birgalikda amalga oshirilganda, mamlakatda soliq ma'muriyatchiligining samaradorligi sezilarli darajada oshishi va iqtisodiy rivojlanish jarayonlari yanada jadallashishi mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

- Anderson, J. "Tax compliance and taxpayer behavior", The Journal of Economic Perspectives, 2018.
- Begiashevili, R. (2020). Improving tax administration important elements, 104-110. <https://doi.org/10.35945/GB.2020.09.013>.
- Bostajyan, V., & Movsisyan, K. (2022). The role of the tax system in the state regulation of the economy. alternative. <https://doi.org/10.55528/18292828-2022.3-142>.
- Kirakosyan, N., & Manucharyan, M. (2023). The role and significance of international experience of tax administration and tax system management in ra tax system. ALTERNATIVE. <https://doi.org/10.55528/18292828-2023.1-52>.
- Koroviy, V. (2020). Tax regulation of socio-economic development. , 147-155. <https://doi.org/10.31470/2306-546X-2020-47-147-155>.
- Magopets, O., & Gai, O. (2023). Administration of taxes in the system of factors ensuring the effective implementation of the tax policy of the state. Central Ukrainian Scientific Bulletin. Economic Sciences. [https://doi.org/10.32515/2663-1636.2023.9\(42\).90-99](https://doi.org/10.32515/2663-1636.2023.9(42).90-99).
- Mansfield, C. (1987). Tax Administration in Developing Countries: An Economic Perspective. Political Economy (Topic). <https://doi.org/10.2307/3867282>.

² Муаллифнинг ўрганишлари асоисда шакллантирилган.

8. Mukhopadhyay, (2023). A Case Study on Importance of Taxation on Developing the Modern Society. International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology. <https://doi.org/10.48175/ijarsct-8026>.
9. OECD (Organization for Economic Co-operation and Development), "Tax Administration 2021" hisobotlari.
10. Schiller, J. "Comparative Tax Systems in Developed Countries" – Journal of Public Economics, 2020.
11. Shuvalova, E., & Gordienko, M. (2024). Practice of Collecting Tax and Non-Tax Payments in India. Vestnik of the Plekhanov Russian University of Economics. <https://doi.org/10.21686/2413-2829-2024-5-102-112>.
12. Zakaryan, M., & Zakaryan, Z. (2023). The Role of the Tax System in the Country's Economy. Scientific Proceedings of the Vanadzor State University. Humanities and Social Sciences. <https://doi.org/10.58726/27382915-2023.1-377>.
13. Грузия солиқ ислоҳоти ҳақидаги Жаҳон банки ва Халқаро Валюта Жамғармаси (IMF) ҳисоботлари.

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. № 2

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.
Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>
